
KONSEP AKIDAH PERSPEKTIF 'ABDURRAHMAN SHIDDIQ

M. Ainur Ridha¹, Lamianor², Muhni³

^{1,2,3}Ma'had Aly Rakha Amuntai

^{1,2,3}Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

Email: m.ainurridha@gmail.com¹, lamianor@gmail.com², muhni@gmail.com³

Abstrak

Akidah adalah ilmu yang penting dan harus kita pelajari terlebih dahulu, dan mempelajarinya adalah fardhu 'ain bagi setiap mukallaf baik laki-laki maupun perempuan. Akidah menurut bahasa berasal dari kata al-'aqdu yang artinya ikatan. Karena dalam akidah ada pasal-pasal yang harus di ikat, dibuhulkan erat-erat dalam hati kita yang harus menjadi kepercayaan yang teguh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep akidah menurut 'Abdurrahman Shiddiq dalam kitab Fathul 'Alim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Adapun dalam penulisannya peneliti menggunakan metode deksriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep akidah perspektif 'Abdurrahman Shiddiq dalam kitab Fathul 'Alim merupakan akidah Ahlussunnah wal Jama'ah yang menyangkut tentang rukun iman yang 6 yaitu kewajiban akan mengenal dan beriman kepada Allah SWT melalui sifat-sifat-Nya, mengimani Nabi dan Rasul-Nya, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, hari akhir dan qadha' dan qadar. Dan menyangkut tentang makna dua kalimat syahadat dan tiga perkara yang berhubungan dengan Ilahiyat, Nabawiyat, dan Sam'iyat.

Kata Kunci:

Akidah, Abdurrahman, shiddiq.

PENDAHULUAN

Sesungguhnya Allah SWT yang telah menjadikan kita manusia dan di lebihkan-Nya atas segala binatang dengan diberi akal dan pikiran, Maka wajiblah kita syukuri karunia Allah itu dengan menuntut segala ilmu untuk menyempurnakan amal-amal ibadah yang telah di fardhukan-Nya, terutama dalam ilmu akidah karena ibadah seseorang yang tiada benar pengenalannya kepada Allah tidak akan di terima.¹ Allah SWT berfirman:

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Sekiranya mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan" (QS. Al-An'am: 88).*²

Dan Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهِ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

¹ 'Abdurrahman bin Muhammad 'Ali, *Kifayah al- Mubtadi'in*, (Amuntai: Maktabah ar-Rohaniyah, t.t), h. 3

² Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

Artinya: “Barangsiapa datang menghadap Allah dalam keadaan tidak menyekutukan-Nya. dengan sesuatu pun, maka dia akan masuk surga dan barangsiapa datang menghadap Allah dalam keadaan menyekutukan-Nya dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam neraka” (HR. Muslim).³

Dari ayat Al-Qur’an dan hadits di atas jelaslah bahwa akidah adalah ilmu yang penting dan harus kita pelajari terlebih dahulu, sebab apabila akidah seseorang itu menyimpang maka amal ibadahnya tiada diterima bahkan dapat menjerumuskannya ke dalam neraka. Mempelajari akidah adalah fardhu 'ain bagi setiap mukallaf baik laki-laki maupun perempuan. Akidah menurut bahasa berasal dari kata *al-'aqdu* yang artinya ikatan.⁴ Karena dalam akidah ada pasal-pasal yang harus di ikat, dibuhulkan erat-erat dalam hati kita yang harus menjadi kepercayaan yang teguh.

Dalam kehidupan, peran aqidah sangatlah penting di antaranya adalah menjadi pendorong diri untuk melakukan amal-amal kebaikan, pengendali diri terhadap hal-hal negatif yang terlarang dalam pandangan syara', dan melindungi diri agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Sebab, akidah itu seperti sebuah pohon, apabila pohon itu baik dan akarnya menancap kedalam bumi lagi tumbuh subur maka akan berdiri kokoh tidak mudah tumbang, dan akan memberikan buah yang ranum lagi menyenangkan. Seperti itu juga akidah yang baik dan kuat yang menjiwai pribadi seseorang maka akan lahir dalam tindakannya amal-amal kebaikan, ia tidak akan mudah tejatuh kedalam kesesatan dan hatinya akan menjadi tentram.

Sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ . أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ . الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ

Artinya: “(yaitu) orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik” (QS. Ar-Ra’d: 28).⁵

Akidah adalah keimanan yang tertanam di hati seorang muslim. Keimanan itu tidaklah sempurna kecuali dengan mengerjakan amal-amal kebaikan yang fardhu dan sunah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:⁶

الْإِيمَانُ فِي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ وَلَا يَتِمُّ الْإِيمَانُ إِلَّا بِتَمَامِ الْفَرَائِضِ وَالسَّنَنِ. وَلَا يَفْسِدُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِجُحُودِ الْفَرَائِضِ

³ Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Surabaya: Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib, 2017), h. 154.

⁴ Junaidi Hidayat, *Ayo Memahami Akidah dan Akhlak untuk MTs/SMP Islam Kelas VII*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 2

⁵ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁶ Nawawi al-Bantani, *Tanqihul Qoul Hatsists*, (Semarang: Karya Toha Putra, t.t) h. 13

وَالسُّنَنِ، فَمَنْ نَقَصَ فَرِيضَةً بِغَيْرِ جُحُودٍ عُوِقِبَ عَلَيْهَا وَمَنْ أَتَمَّ الْفَرَائِضَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

Artinya: "Iman itu di dalam dada seorang mukmin, tidaklah sempurna iman kecuali dengan kesempurnaan fardhu-fardhu dan sunnah-sunnahnya, tidaklah rusak iman kecuali dengan ingkarnya terhadap hal-hal yang difardhukan dan disunnahkan. Siapa yang berkurang fardhunya dengan tanpa pengingkaran, maka dia disiksa atasnya, dan siapa yang sempurna fardhu-fardhunya maka surga wajib baginya" (HR. Muslim).⁷

Maksudnya adalah bahwa orang yang meninggalkan satu kefardhuan dengan disertai pengingkaran atas wajibnya, maka dia telah kafir. Dan orang yang mengerjakan segala kefardhuan dengan sempurna maka wajiblah surga baginya ditambah derajat yang lebih di surga apabila ia mengerjakan dan menyempurnakan sunnah-sunnahnya.⁸

Menurut para ulama peneliti, setiap orang yang beriman pasti menjadi muslim karena mereka yang telah menunjukkan keimanan yang kuat dalam hati mereka pasti akan melaksanakan tindakan-tindakan Islam secara lahiriah. Namun, tidak semua orang muslim menjadi orang yang beriman karena ada yang imannya lemah sehingga hatinya tidak sepenuhnya meyakini keimanannya meskipun ia melakukan tindakan islam secara lahiriah, sehingga ia hanya dianggap sebagai muslim saja dan tidak termasuk dalam golongan orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna.⁹

Seseorang yang tidak memiliki keimanan yang teguh, tentu ia akan mudah terpengaruh oleh berbagai godaan dan tipuan dalam kehidupannya. Sehingga ia lalai akan perintah Allah SWT dan berani melakukan larangan-larangan-Nya yang mendatangkan siksa di akhirat kelak. Apalagi kalau ia seorang yang 'alim, maka sesungguhnya siksa Allah SWT terhadap mereka lebih berat. sebagaimana disinggung dalam kitab ZUBAD oleh Ibnu Ruslan:

فَعَالِمٌ يَعْلَمُ لَمْ يَعْمَلْ مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَادِ الْوَتَنِ

Artinya: "Maka orang alim yang tidak pernah mengamalkan ilmunya akan terazab sebelum diazabnya para manusia penyembah berhala."¹⁰

Betapa tidak karena orang 'alim itu, keengganannya terhadap kebaikan yang diperintahkan oleh Allah SWT setelah dia mengetahui perihal kebaikan tersebut sementara orang penyembah berhala adalah lantaran kejahilan.

Hanyalah keimanan yang tandus dan kersang yang tidak pernah dibasahi dengan dinginnya air ketauhidan yang menyebabkan munculnya berbagai macam keengganan. Maka jelaslah bahwa keimanan atau akidah yang lemah itu dapat mengakibatkan

⁷ Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*,... h. 158.

⁸ Nawawi al-Bantani, *Tanqihul Qoul Hatsits*,... h. 13

⁹ Junaidi Hidayat, *Ayo Memahami Akidah dan Akhlak untuk MTs/SMP Islam Kelas VII*,...h. 14

¹⁰ Ibnu Ruslan, *Alfiyyat Zubad*, (Beirut, Lebanon: Daar Al-Masyari' li At-Thaba'ati wa An-Nasyri wa At-Tauzi', 2001), h. 6

munculnya berbagai macam keengganan terhadap kebaikan yang akhirnya terbawa kepada kerusakan agamanya, dan terperosok kedalam jurang kecelakaan.

Oleh sebab itu perlunya kajian mendalam pada memahami akidah agar setiap orang tidak terjerumus kedalam jurang kecelakaan. Salah satunya dengan menelusuri karya-karya ulama akidah yang berpaham *Ahlussunnah Waljamaa'ah*. Seperti Muhammad Arsyad al-Banjari, Nuruddin Ar-Raniri, Muhammad Nawawi al-Bantani, 'Abdurrahman Siddiq al-Banjari dan yang lainnya.

Diantara beberapa tokoh diatas, pada studi kali ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepada 'Abdurrahman Siddiq al-Banjari tentang masalah akidah dalam salah satu karyanya yang bernama *Fathul 'Alim*. 'Abdurrahman Shiddiq adalah seorang ulama yang kreatif. Beliau juga dikenal sebagai pujangga dan sastrawan. Syair-syair religious yang beliau susun mampu memukau orang-orang di zamannya, sehingga melalui syair-syair itu beliau memberi nasehat agama, berdakwah, dan berusaha meluruskan aliran paham dalam kalam dan tasawuf yang cenderung menyimpang, disebabkan para tokohnya yang tidak memiliki dasar agama yang kuat dan hanya bertumpu pada khayalan dan alam kebatinan saja.¹¹

'Abdurrahman Shiddiq juga pernah dinobatkan menjadi guru tetap untuk mengajar di Masjid Al-Haram Mekkah, dan dilantik oleh sultan Mahmud Syah menjadi Mufti kerajaan indragiri saat kembalinya ke indonesia. Dimata Sultan, 'Abdurrahman Shiddiq adalah seorang pembesar yang wajib dihormati dan dimuliakan salah satu buktinya adalah apabila beliau datang berkunjung ke istana sultan, maka sultan turun dari tahtanya dan mempersilahkan 'Abdurrahman Shiddiq duduk ditahtanya.¹²

Dalam kitab *Fathul 'Alim*¹³ 'Abdurrahman Shiddiq menjelaskan secara lengkap berbagai macam hal yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan yang sesuai dengan *i'tiqad ahlus sunnah wal jama'ah*, tidak hanya tentang seluruh aqa'idul iman beserta dalil naqli dan aqlinya, namun beliau juga menjelaskan hal ahwal tentang surga dan neraka dengan menarik.¹⁴

Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih tema ini dengan judul "Konsep Akidah Menurut Abdurrahman Shiddiq Dalam Kitab *Fathul 'Alim*." karena konsep akidah dalam kitab *Fathul 'Alim* ini bisa dijadikan salah satu alternatif untuk memahami akidah yang benar sesuai dengan *i'tiqad ahlus sunnah wal jama'ah* agar dapat membentengi diri dari hal-hal yang menyesatkan dan untuk memperkuat keyakinan kepada Allah SWT sehingga selalu tunduk dan patuh pada perintah-Nya. Selain itu, alasan

¹¹Arrafie Abduh, *Corak Tasawuf Abdurrahman Shiddiq dalam Syair-Syairnya*, (Pekanbaru: Suska press, Cet. I, 2000), h. 56

¹² Ali Azhar, *Abdurrahman Shiddiq Tuan Guru Teladan Bangsa*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2020), h. 26

¹³ Salah satu karya 'Abdurrahman Shiddiq yang selesai beliau tulis pada 10 sya'ban 1324 H (1906 H).

¹⁴ M. Anwar, *Fathul 'Alim*, (Kandangan: Sahabat Pustaka, 2021), h. 3

dilakukannya penelitian ini adalah agar mempermudah bagi orang yang ingin mempelajarinya karena kitab *Fathul 'Alim* ini berbahasa melayu dan sulit dimengerti bagi sebagian orang.

BIOGRAFI SINGKAT ABDURRAHMAN SHIDDIQ

'Abdurrahman Shiddiq dilahirkan di Kampung Dalam Pagar Martapura Kalimantan Selatan pada tahun 1857 M di akhir masa pemerintahan Sultan Adam al-Watsiq Billah bin Sultan Sulaiman al-Mu'tamidillah (1825-1857 M), dengan nama 'Abdurrahman. Nama "Shiddiq" merupakan nama tambahan yang diberikan salah seorang gurunya yang bernama Sayyid Bakri Syatha (seorang ulama terkenal yang menulis kitab fiqh terkenal *I'ana al-Thalibin*) saat beliau menuntut ilmu di Mekkah sehingga namanya menjadi 'Abdurrahman Shiddiq.¹⁵ Ibunya bernama Shafura dan ayahnya bernama Muhammad 'Afif. Tidak ada informasi yang pasti tentang mengapa sang guru memberikan gelar "Shiddiq" kepadanya, tetapi cerita yang berkembang hingga sekarang ialah bahwa itu merupakan tanda penghargaan atas prestasi yang dicapainya dalam belajar, selain karena akhlaknya yang luhur.¹⁶

Adapun silsilah keturunan 'Abdurrahman Shiddiq merupakan keturunan kelima dari Muhammad Arsyad al-Banjari (1770-1812 M), apabila dilihat dari pihak ibunya, yakni 'Abdurrahman Shiddiq bin Shafura binti Muhammad Arsyad (Pagatan) bin Muhammad As'ad bin Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian apabila dilihat dari pihak neneknya, 'Ummu Salmah, 'Abdurrahman Shiddiq merupakan generasi keempat dari Muhammad Arsyad Al-Banjari, yakni 'Abdurrahman Shiddiq bin Shafura binti 'Ummu Salamah binti Pangeran Mufti H. Ahmad bin Muhammad Arsyad al-Banjari.¹⁷

Ayahnya Muhammad 'Afif merupakan keturunan dua ulama besar di nusantara, yaitu Muhammad Arsyad al-Banjari dari pihak ibu dan pangeran Diponegoro dari pihak ayah, menurut buku riwayat Datu Landak, Surgi H M 'Afif disebutkan H. Muhammad 'Afif adalah anak dari wanita bernama Sari binti Khalifah Zainuddin bin Muhammad Arsyad al-Banjari. Sedangkan dari garis ayah H. Muhammad 'Afif adalah putra dari Anang Mahmud bin H. Jamaluddin bin Kiai Dipasunda bin Pardi (Pangeran Diponegoro).¹⁸

Abdurrahman Shiddiq sewaktu kecilnya tidak sempat lama diasuh oleh ibunya,

¹⁵ Syafie Abdullah, *Riwayat Hidup dan Perjuangan Ulama H. A Rahman Shiddik Mufti Indragiri*,... h. 19

¹⁶ Ismail Yuhaidir, *Konsep Tauhid 'Abdurrahman Shiddiq Dalam Kitab 'Amal Ma'rifah*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2010), h. 13.

¹⁷ Ismail Yuhaidir, *Konsep Tauhid 'Abdurrahman Shiddiq Dalam Kitab 'Amal Ma'rifah*, h. 15.

¹⁸ Ahmad Rifad, *Datu Landak (1), pada Dirinya Mengalir Darah Dua Ulama Besar Nusantara*, (Diposting Tanggal 26 Maret 2019) <https://banjarmasin.apahabar.com/post/datu-landak-1-pada-dirinya-mengalir-darah-dua-ulama-besar-nusantara-179w25em>, (Diakses Tanggal 5 Juli 2023).

sebab di usia baru dua bulan ibunya Shafura meninggal dunia. Selanjutnya beliau diasuh oleh adik ibunya bernama Sa'idah. Sa'idah adalah seorang wanita yang termasuk alim pada masa itu dan 'Abdurrahman Shiddiq dididik mengaji dan mengenali Islam sedikit demi sedikit.¹⁹ Dalam masa pengasuhan ini dia tetap dipelihara dan dijaga oleh kakek dan neneknya yang sangat menyayangi beliau.

Menjelang usia satu tahun, kakeknya yang bernama Mufti H. Muhammad Arsyad bin Mufti H. Muhammad As'ad di panggil kehadiran Allah Swt. Sejak kepergian kakeknya untuk selama-lamanya saat itu hingga dewasa 'Abdurrahman tinggal dan diasuh oleh neneknya yang bernama 'Ummu Salamah. 'Ummu Salamah adalah seorang perempuan yang berilmu agama dan taat beribadah. Dalam pemeliharaannya inilah 'Abdurrahman diajarkan Al-Qur'an sehingga sejak usia dini beliau khatam kitab Suci Al-Qur'an.²⁰

Di usia 9 tahun 'Abdurrahman disuruh belajar oleh neneknya kepada guru-guru agama yang ada di Kampung Dalam Pagar guna memperluas pengetahuannya. Disana beliau mulai menimba ilmu, menghafal dan menguasai ilmu-ilmu dasar seperti : Ilmu Saraf, Ilmu Nahwu (Ilmu Alat), bahkan ilmu kalam dan lain-lain kepada seorang guru yang bernama Zainuddin, berasal dari Hulu Sungai Selatan (Kandangan), yang saat itu mengajar di pondok Pesantren di kampung dalam pagar. Beranjak Remaja Sekitar Tahun 1297 H/1879 M 'Abdurrahman Shiddiq meneruskan kembali mempelajari tiga pondasi keilmuan agama, yaitu: Ilmu Syari'ah (Fiqih), Ilmu Aqidah (Tauhid), Ilmu Akhlak (Tasawwuf) dan Ilmu Hadits dan lain-lain. Dalam bidang keilmuan ini beliau belajar kepada Al-Alim Al-Allamah H. Hasyim dan Al-Alim Al-Allamah Muhammad Sa'id Wali. Dari guru ini beliau mendapatkan syahadah atau ijazah, yang mana ini merupakan pertanda bahwa beliau sudah diperkenankan untuk menyebarkan ilmunya. Pada tahun 1302 H, 'Abdurrahman Shiddiq telah terjun berdakwah mengajar dan terus mensyi'arkan agama Islam hingga masyhurlah nama beliau, dan sangat banyak mempunyai murid-murid di berbagai Wilayah Kalimantan.²¹

Profesi beliau sebagai seorang guru disela-sela waktu dimanfaatkan bekerja membantu pamannya sebagai penjual emas yaitu sebagaimana lazimnya masyarakat Banjar Martapura yang terkenal keahlian mereka membuat barang-barang perhiasan dengan emas, perak serta berlian. Dalam waktu singkat beliau telah mampu berdikari sendiri menjadi seorang guru dan tukang emas permata yang cakap dan jujur. Dari kepandaiannya tersebut, di tahun 1305 H. 'Abdurrahman Shiddiq berlayar menuju Sumatera, Padang Panjang, Pulau Bangka, Palembang dan sekitarnya untuk berdagang perhiasan (Permata). Selama tiga tahun dalam perniagaan tersebut berhasil meraup

¹⁹ Syafie Abdullah, *Riwayat Hidup dan Perjuangan Ulama H. A Rahman Shiddik Mufti Indragiri*,... h. 19

²⁰ Ismail Yuhaidir, *Konsep Tauhid 'Abdurrahman Shiddiq Dalam Kitab 'Amal Ma'rifah*,... h. 17

²¹ Ali Azhar, *Abdurrahman Shiddiq Tuan Guru Teladan Bangsa*,... h. 19.

keuntungan sebesar Rp. 10.000.²² Di samping itu juga ia sempat pula mengajar di Natal pada sebuah Surau. Disana ia mengajar kitab "*Sabil al-Muhtadin*" kitab ini adalah karangan kakeknya H. Muhammad Arsyad al-Banjari. Namun ia tidak dapat untuk berdiam di Natal walaupun ia dipinta untuk mengajar dan menetap. Hal ini terkendala karena ia masih memiliki keinginan untuk melanjutkan belajarnya ke tanah suci Mekkah.²³

Pada tahun 1310 H dari Sumatera (Teluk Bayur), 'Abdurrahman Shiddiq pergi menuju ke Mekkah Al-Mukarramah untuk menunaikan Ibadah haji dan menuntut ilmu agama.²⁴ Di Mekkah ia menuntut ilmu kepada para ulama besar yang membuka halaqah-halaqah pengajian agama di Masjidil Haram. Guru-guru tempatnya belajar di antaranya adalah Ahmad Khatib Minangkabau (dikenal sebagai pembaharu Islam di Sumatera Barat) Said Bakri Syatha, Said Babasyid, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dan Muhammad Nawawi al-Bantani.²⁵ Dalam beberapa sumber mengatakan bahwa guru-guru beliau sangat banyak pada waktu itu, sehingga beliau banyak sekali mendapat Syahadah/Ijazah berbagai macam cabang ilmu agama islam dari mereka.

Selain itu 'Abdurrahman Shiddiq juga giat mengaji agama di halaqah-halaqah yang ada di masjid Nabawi di Madinah. Sedangkan teman yang seangkatan dengan beliau sama-sama mengaji di Mekkah pada masa itu ialah Ahmad Khatib (Minangkabau), Ahmad Dhamyati (Mufti Mekkah tahun 1912). 'Abdullah Zamawi, Said Yamani, Mukhtar, Abdul Qadir Mandailing, 'Umar Sumbawa, Awang Kenali (Kelantan Malaysia), Hasyim Asy'ari (Jombang), Sulaiman Arrasuli (Candung Bukittinggi) dan Tahir Jalaluddin.²⁶

Di Majelis pengajian 'Abdurrahman Shiddiq terkenal yang paling cerdas. Beliau termasuk murid yang tercepat mendapat kedudukan sebagai guru bantu. Hanya dalam beberapa tahun (sekitar 5 tahun) berada di Mekkah, Beliau sudah diberikan Syahadah/Ijazah, yang tadinya beliau juga sebagai guru bantu lalu beliau dinobatkan menjadi guru tetap untuk mengajar di Masjid Al-Haram Mekkah.²⁷

Masa kurang lebih 5 tahun di Mekkah al-Mukarramah dan juga Mengajar di salah satu halaqoh Masjidil Haram, pada tahun 1314 H, 'Abdurrahman Siddiq kembali ke tanah air (Kalimantan), Bermukim di kampung kedua orang tuanya berasal (Dalam Pagar, Martapura). Selama berada di Martapura, kehadirannya sudah diperhitungkan sebagai ulama dan pendapat-pendapatnya dipertimbangkan oleh para ulama, khususnya ulama-ulama Kalimantan Selatan. Setelah delapan bulan bermukim di daerah asalnya (Martapura) beliau kemudian hijrah menuju pulau Jawa dan Sumatera hingga sampailah

²² Ali Azhar, *Abdurrahman Shiddiq Tuan Guru Teladan Bangsa...* h. 20

²³ Syafie Abdullah, *Riwayat Hidup dan Perjuangan Ulama H. A Rahman Shiddik Mufti Indragiri...* h. 20

²⁴ Ali Azhar, *Abdurrahman Shiddiq Tuan Guru Teladan Bangsa...* h. 21

²⁵ D. Sirojuddin Ar., *Ensiklopedi Islam...* h. 27

²⁶ Syafie Abdullah, *Riwayat Hidup dan Perjuangan Ulama H. A Rahman Shiddik Mufti Indragiri...* h. 20

²⁷ Ali Azhar, *Abdurrahman Shiddiq Tuan Guru Teladan Bangsa...* h. 21

di kampung (Muntok) Pulau Bangka, dimana sang ayah telah lama menetap lebih awal di pulau tersebut. Di Bangka sang Mufti menjadikan seluruh waktunya mengajar dan berdakwah sebagaimana beliau lakukan di Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan lainnya beliau menggarap lahan pertanian, berkebun Sahang/Cengkeh, Karet dan Kelapa. Namun yang tidak kalah pentingnya dari semua itu, beliau sempatkan waktu untuk menulis beberapa kitab-kitab agama.²⁸

Sekitar tahun 1320 H 'Abdurrahman Shiddiq berpindah ke Sapat Indragiri. Kemudian pada tahun 1327 H, Sultan Mahmud Syah melantik beliau sebagai Mufti kerajaan Indragiri (dimasa Kolonial Belanda). Terdapat suatu kebesaran yang paling faktual dari kerajaan saat itu yakni Apabila 'Abdurrahman Shiddiq datang berkunjung ke Istana Sultan, maka Sultan turun dari tahtanya dan mempersilahkan 'Abdurrahman Siddiq duduk ditahtanya. Jadi, dimata Sultan beliau adalah seorang pembesar yang wajib dihormati dan dimuliakan, dan ini merupakan satu bukti betapa besar wibawa seorang 'Abdurrahman Shiddiq dimata pembesar kerajaan ketika itu.²⁹ Di Sapat Indragiri 'Abdurrahman Shiddiq membangun sebuah masjid dan pondok pesantren di tengah-tengah perkebunan kelapa. Di sana selain sebagai guru agama dan muballigh beliau juga dikenal sebagai petani kelapa. Lokasi pesantren tersebut dikenal sebagai kampung Parit Hidayat, yang kemudian berkembang menjadi locus pendidikan di daerah Riau seiring dengan kedatangan para santri dari berbagai pelosok Indragiri.³⁰ Kurun waktu 30 tahun 'Abdurrahman Shiddiq mengajar dan berdakwah di wilayah kerajaan Indragiri bermunculanlah ulama-ulama dan guru-guru agama yang lahir dari Pesantrennya bahkan ada yang langsung jadi pegawai pemerintah di bidang agama.³¹

Pada usia 83 tahun sang Mufti kerajaan Indragiri, 'Abdurrahman Siddiq tutup usia, dan menurut kalender hijriyah usia beliau sekitar 78 Tahun. Beliau di makamkan di kampung Hidayat-Sapat Indragiri. *"Terbujur kaku jasad yang paling hina dari sekalian makhluk, jasad yang banyak bodohnya dari sekalian manusia, jasad yang faqir, hina, lemah dan dhaiif"* dalam tulisan beliau, sebuah pengakuan yang tulus dari seorang waliullah dimana pengakuan itu menjadi sebuah ukuran warisan akhlak dan ilmu dari rasulullah SAW, sebagai manusia yang tawadhu, pertanda makrifat yang sempurna dalam bingkai syari'at yang haq, jasad yang memiliki karomah tertinggi itu (Istiqomah) dalam ilmu dan amalnya.³²

²⁸ Ali Azhar, *Abdurrahman Shiddiq Tuan Guru Teladan Bangsa,...* h. 23-24

²⁹ Ali Azhar, *Abdurrahman Shiddiq Tuan Guru Teladan Bangsa,...* h. 26

³⁰ Ismail Yuhaidir, *Konsep Tauhid 'Abdurrahman Shiddiq Dalam Kitab Fathul 'Alim*, h. 28

³¹ Ali Azhar, *Abdurrahman Shiddiq Tuan Guru Teladan Bangsa,...* h. 24

³² Ali Azhar, *Abdurrahman Shiddiq Tuan Guru Teladan Bangsa,...* h. 27

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Reasech) yaitu penelitian yang mengumpulkan data atau keterangan melalui buku, catatan, dokumen tertulis dan lain-lain.³³ yang berkaitan dengan akidah ulama yang diteliti, baik buku-buku karyanya sendiri sebagai data primer, maupun karya orang lain sebagai data sekunder. Dan pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan deksriptif analitis yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menelaah kitab, yaitu mempelajari secara mendalam kitab *Fathul 'Alim* tentang isi ajaran yang terkandung dalam kitab tersebut, dan mendeskripsikan isi kitab, maksudnya menggambarkan atau menyajikan isi kitab apa adanya.

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kitab *Fathul 'Alim* karya 'Abdurrahman Shiddiq yang berisi tentang masalah akidah. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah: *pertama*, rukun iman. *kedua*, Aqidul Iman yang meliputi sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah SWT dan para rasul-Nya. *ketiga*, kandungan dua kalimat syahadat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi pustaka. Pertama, mengumpulkan karya-karya yang berkaitan dengan akidah islam. Kedua, fokus terhadap pemikiran-pemikiran tentang suatu konsep dengan landasan akidah yang akan menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini. Ketiga, menjelaskan pemikiran-pemikiran 'Abdurrahman Shiddiq dalam kitab *Fathul 'Alim* yang sudah menjadi fokus penelitian yaitu tentang bagaimana konsep akidah itu sendiri. Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah dengan menganalisis data, menelaah, mengkaji dan memahami data yang bersifat umum, yaitu dengan cara mengumpulkan data secara keseluruhan, kemudian dianalisa menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Iman kepada Allah SWT

Iman kepada Allah SWT intinya adalah mengenal perkara yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah SWT demikian juga iman kepada semua perkara yang wajib di imani seperti para rasul dan malaikat.³⁴ oleh karena itu dalam kitab *Fathul 'Alim* 'Abdurrahman Shiddiq menjelaskan apa arti mengenal yang sebenarnya.

a. Arti mengenal kepada Allah

Menurut 'Abdurrahman Shiddiq arti "*mengenal*" adalah keyakinan penuh yang sesuai bagi sebenarnya dengan disertai dalil.³⁵ Dari penjelasan beliau tersebut dapat diketahui ada tiga syarat mengenal, pertama yakin yaitu harus sepenuhnya percaya tiada

³³ Ridhahani, *Metodelogi Penelitian Dasar Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*,...h. 21

³⁴ M. Fadlil Sa'id An-Nadwi, *Terjemah Hasyiah Fathul Majid*,... h. 15

³⁵ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 17

sedikitpun keraguan. Kedua, sesuai dengan hukum yang sebenarnya seperti tuhan hanya ada satu yaitu Allah. Ketiga, berpegang kepada dalil naqli dan aqli yaitu mengenal Allah dengan dalil naqli (Nash Alquran dan hadist) dan dalil aqli (sesuai dengan akal), jangan hanya bertaqlid dalam hal keyakinan. Apabila sudah sempurna tiga perkara tersebut didalam diri seseorang maka boleh dikatakan orang tersebut sudah mengenal kepada Allah SWT.

Abdurrahman Shiddiq juga menegaskan apabila pada diri seseorang masih ada keraguan kepada Allah seperti *Syak, Wahm*, atau *Zhon*, atau ia yakin, tetapi keyakinannya tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya maka ia kafir dengan sepakat ulama, adapun yakinnya orang yang bertaqlid saja maka ia adalah mukmin yang berdosa jika ia mampu atas mengambil dalil menurut pendapat yang *mu'tamad*.³⁶

Setelah mengetahui tentang syarat megenal kepada Allah SWT, Abdurrahman Shiddiq dalam kitab tersebut membagikan hukum kepada tiga: hukum akal, hukum syar'i, dan hukum adat untuk menyempurnakan pengenalan kepada Allah SWT dan sebagai kewajiban bagi mukallaf untuk mengetahuinya.

1) Hukum akal

Hukum akal ialah merupakan hukum yang penempatannya disandarkan kepada akal yang sempurna. Dengan akal seseorang dapat mengetahui ilmu-ilmu yang memiliki dalil-dalil dan keterangan- keterangan dan juga dapat mengetahui ilmu yang tidak membutuhkan dalil-dalil atau keterangan-keterangan.

Dalam kitab *Fathul 'Alim* dijelaskan bahwa arti hukum akal ialah menetapkan suatu keadaan karena adanya suatu keadaan lainnya, atau meniadakan suatu keadaan dari keadaan lainnya tidak berdasarkan kejadian yang berulang ulang dan tidak pula berdasarkan *kalamullah* yang berkaitan dengan perbuatan seseorang.³⁷

Hukum akal terbagi tiga :

- a) Wajib, yaitu sesuatu yang tidak boleh ada pada akal akan ketiadaannya. Contohnya setiap benda pasti menempati ruang kosong untuk bertempat dan Allah Maha kuasa.
- b) Mustahil, yaitu sesuatu yang tidak boleh ada pada akal akan adanya atau terjadinya. Contohnya benda tiada menempati ruang kosong dan ada sekutu bagi Allah Swt.
- c) Harus atau jaiz, yaitu sesuatu yang boleh ada atau tiada ada pada akal. Contohnya benda bisa bergerak atau diam dan Allah berhak untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan, seperti menyiksa orang yang taat atau memberi pahala orang yang maksiat.

2) Hukum Syar'i (*Syara'*)

³⁶ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h.18

³⁷ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 9

Dalam kitab *Fathul 'Alim* Abdurrahman Shiddiq menerangkan bahwa hukum syar'i ialah kalam Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dari segi memberatkannya atau penetapan suatu hukum baginya.³⁸ Yang dimaksud dari kalam Allah adalah Firman Allah SWT secara langsung, yaitu Al-Qur'an atau Firman-Nya tetapi melalui perantara yaitu Sunnah, Ijma', dan semua dalil syar'i. Hukum syar'i terbagi dua:

Pertama hukum taklifi ialah firman Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menghendaki tuntutan untuk melakukan atau menjauhi atau untuk membuat pilihan yaitu ada lima:

- a) Wajib yaitu kalam Allah SWT yang berhubungan dengan menuntut memperbuat sesuatu dengan tuntutan yang pasti (tegas).
- b) Sunah, yaitu kalam Allah yang berhubungan dengan menuntut memperbuat sesuatu dengan tuntutan yang tiada pasti.
- c) Haram yaitu kalam Allah SWT yang berhubungan dengan menuntut meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang pasti.
- d) Makruh yaitu kalam Allah SWT yang berhubungan dengan menuntut meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang tiada pasti.
- e) Mubah yaitu kalam Allah SWT yang berhubungan dengan memilih antara memperbuat sesuatu dan meninggalkannya.

Kedua Hukum *wad'i* yaitu kalam Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menjadikan adanya sesuatu hukum bergantung pada ada atau tidaknya sesuatu yang lain, seperti sebab, syarat, dan mani' (halangan hukum), yaitu ada lima:

- a) Sebab, yaitu sesuatu yang dijadikan pangkal adanya hukum. Misalnya, gelincirnya matahari menjadi sebab adanya tuntutan wajibnya shalat zhuhur.
- b) Syarat yaitu sesuatu yang dijadikan syarat adanya hukum. Misalnya, sampainya setahun menjadi syarat wajibnya membayar zakat perniagaan.
- c) *Mani'* yaitu halangan yang menjadikan tidak berlakunya hukum. Misalnya, Haidnya wanita menjadi penghalang baginya melakukan shalat atau puasa. Jika dikerjakan dalam keadaan itu maka pekerjaannya tidak sah.
- d) *Shahih* yaitu lengkap syarat dan rukunnya ketika mengerjakan ibadah fardhu maupun sunnah.
- e) *Fasid* atau batal, yaitu rusak amal ibadah yang kurang syarat atau kurang rukunnya.

Para ulama sepakat bahwa pokok penentu keberlakuan hukum syar'i terhadap seluruh perbuatan mukallaf adalah berdasarkan titah Allah SWT, baik hukum tersebut secara jelas diterangkan di dalam Al-Qur'an, ataupun melalui petunjuk (hasil ijtihad) para mujtahid dalam membuat hukum dengan perantara dalil-dalil atau kaidah-kaidah

³⁸ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h.12

pengambilan hukum (*istinbat* hukum).³⁹

3) Hukum Adat

Abdurrahman Shiddiq menjelaskan bahwa hukum adat ialah menetapkan sesuatu bagi sesuatu yang lain, atau meniadakan sesuatu disebabkan sesuatu yang lain dengan lantaran berulang-ulang.⁴⁰ Hukum adat ada empat:

- a) Keterkaitan ada dengan ada seperti ada kenyang ada makan.
- b) Keterkaitan tiada dengan tiada seperti tiada kenyang tiada makan.
- c) Keterkaitan ada dengan tiada seperti ada dingin tiada pakaian.
- d) Keterkaitan tiada dengan ada seperti tiada haus ada air.

Keterkaitan tersebut bisa saja gagal seperti api tidak membakar sebagaimana Allah kehendaki api tidak menjadi panas dan tidak membakar Nabi Ibrahim AS. dan adat itu tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan suatu kejadian, hangusnya yang terbakar bukan karena api, melainkan karena kekuasaan Allah SWT semata. Oleh karena itu, akal yang waras yang sadar bahwa Allah bersifat dengan *Qudrat* dan *Iradat*, dapat menerima perkara yang menyalahi adat.

b. Sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah SWT

Dalam kitab *Fathul 'Alim* dijelaskan bahwa wajib bagi setiap mukallaf mengenal apa yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah SWT. Wajib mengenalnya dengan dua cara yaitu:

Pertama, wajib mengenal secara ijmal (global) yakni wajib kita yakini bahwa Allah mempunyai segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga dan Maha suci Allah dari pada tiap-tiap sifat kekurangan dan sesuatu yang terlintas didalam hati kita.

Kedua, wajib mengenal secara tafshil yaitu ada dua puluh sifat yang wajib serta mustahil, dan satu sifat jaiz yang mesti kita yakini dan ketahui dengan dalil-dalilnya yaitu:

1). *Wujud*

Wujud artinya ada Allah SWT mustahil Ia '*adam*' artinya tiada. dalilnya yaitu firman Allah SWT:

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ

Artinya: "maka demi tuhan yang menjadikan langit dan bumi sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan" (QS. Az-Zariyat: 23).⁴¹

Adapun dalil aqli sifat *Wujud* yaitu baru alam ini (adanya setelah tiada) dan setiap yang baru ada yang membuatnya, jika demikian berarti alam ini pasti ada yang menciptakannya. Adapun pengertian bahwa yang menciptakan alam ini adalah Allah itu tidak dapat diambil dari dalil aqli, tetapi dari para rasul.⁴² Jadi keberadaan alam semesta ini adalah bukti ada Allah SWT.

³⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Daar al-Hadits, 2003), h. 111

⁴⁰ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h.13

⁴¹ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁴² Fadlil Sa'id An-Nadwi, *Terjemah Hasyiah Fathul Majid*,... h. 30

2). *Qidam*

Qidam, artinya Allah SWT tidak berpermulaan ada-Nya mustahil la *hudust* artinya baru. Allah lah yang awal dari segala sesuatu. Firman Allah SWT:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ

Artinya: “Dia Tuhan yang awal (tiada berpermulaan) dan yang akhir (tiada berkesudahan)” (QS. Al-Hadid: 3).⁴³

Dalil aqli sifat *qidam* yaitu apabila Allah tidak *qidam* berarti dia baru, niscaya Dia membutuhkan kepada *Muhdits* yang menjadikan-Nya maka lazimlah *daur* dan *tasalsul*, namun keduanya adalah mustahil. Maka barunya Allah juga mustahil. Dengan demikian pastilah Allah memiliki sifat *qidam*.

Tasalsul ialah berturut-turutnya segala sesuatu secara satu persatu kepada apa-apa yang tidak ada penghabisannya, dan itu mustahil seperti jikalau Allah SWT itu *hadits* niscaya dia membutuhkan kepada *Muhdits* (pencipta) yang menjadikan-Nya baru dan *Muhdits*-Nya pun membutuhkan kepada *Muhdits* yang lain dan begitu seterusnya.

Adapun *Daur* yaitu bergantungnya sesuatu atas sesuatu yang lain yang juga telah bergantung atasnya dan itu mustahil dalam arti tidak didapatkan pada akal terjadinya, seperti dikatakan sesungguhnya *Muhdits* yang menjadikan Allah itu telah dijadikan terlebih dahulu oleh Allah.⁴⁴

3). *Baqa'*

Baqa' artinya artinya kekal Allah SWT (tiada binasa selama-lamanya) mustahil la *Fana'* (binasa). Semua sesuatu selain Allah akan lenyap. Firman Allah SWT:

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Artinya: “Dan kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan” (QS. Ar-Rahman: 27).⁴⁵

Adapun dalil aqli sifat *baqa'* Allah SWT yaitu apabila boleh Allah itu dihubungi oleh ketiadaan maka jadilah Dia baru (*hadits*), niscaya Dia membutuhkan kepada *Muhdits* yang menjadikan-Nya, maka lazimlah *Daur* dan *Tasalsul*, namun keduanya mustahil bagi Allah. Maka barunya Allah juga mustahil. Dengan demikian pastilah Allah bersifat *baqa'*. Kaidah ulama ushuluddin setiap orang yang wajib Qidamnya mustahil 'Adamnya.⁴⁶

4). *Mukhalafatuhu Ta'ala Lil Hawadits*

Mukhalafatuhu Ta'ala lil Hawadits artinya berlainan Allah SWT bagi segala yang baru

⁴³ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁴⁴ Mujiburrahman, *Terjemah Kifayatul 'Awam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, Cet. I, 2009), h. 55

⁴⁵ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁴⁶ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 52

(makhluk-Nya) mustahil Allah *Mumatsalatuhi lil Hawadits* (serupa dengan makhluk-Nya). Tidak ada satu pun makhluk yang menyamai segala keagungan, kebesaran, dan ketinggian-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

Artinya: "Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan dia" (QS. Asy-Syura: 11).⁴⁷

Allah SWT tidak serupa dengan makhluk-Nya, pada Dzat, Sifat, dan Af'al. Dalil aqlinya yaitu jikalau Allah serupa dengan segala yang baru dalam hal sesuatu niscaya Dia itu baru seperti halnya. karena apa-apa yang boleh tetapnya atas salah satu dari dua yang semisal maka boleh pula tetapnya atas yang lain. tetapi barunya Allah adalah mustahil karena Allah wajib baginya *Qidam*.⁴⁸

5). *Qiyamuhu Ta'ala Binafsihi*

Qiyamuhu Ta'ala Binafsihi, artinya berdiri Allah SWT dengan Dzat-Nya sendiri artinya tidak membutuhkan *Mahal* (dzat tempat berdiri) dan *Mukhassis* (pencipta) mustahil Ia membutuhkan pertolongan. Dalilnya firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta" (QS. Al-Ankabut: 6).⁴⁹

Dzat Allah tidak berhajat kepada *mahal* dan tidak pula berhajat kepada yang menjadikannya, mustahil Ia berhajat kepada keduanya. Dalil aqlinya yaitu jikalau Allah berhajat kepada *mahal* tentulah Ia sifat, jika Ia sifat maka tidak sah Ia bersifat *Ma'ani* dan *Ma'nawiyah* karena mustahil sifat ada bersifat, jika Ia tidak bersifat *Ma'ani* dan *Ma'nawiyah* maka tidak mungkin ada alam semesta ini, padahal telah nyata adanya. Dan jika Ia berhajat kepada yang menjadikan-Nya tentulah Ia baru. Sedangkan barunya Allah adalah mustahil karena wajib bagi-Nya *Qidam*. Dengan demikian pastilah Allah bersifat *Qiyamuhu Ta'ala binafsihi*.⁵⁰

6). *Wahdaniyat*

Wahdaniyat, artinya Esa Allah SWT (Esa pada Dzat, Sifat, dan Af'al) mustahil Ia *Ta'addud* (berbilang/banyak). Firman Allah SWT:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa" (QS. Al-Ikhlâs: 1).⁵¹ Adapun Dalil aqlinya yaitu adanya alam ini. Karena jikalau Ia tiada Esa niscaya tiada

⁴⁷ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁴⁸ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 52

⁴⁹ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁵⁰ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 53

⁵¹ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

ada sesuatupun dari pada alam, karena apabila tuhan mempunyai bilangan yang banyak maka akan timbul perselisihan yang menyebabkan kebinasaan alam. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

Artinya: "seandainya pada keduanya (langit dan bumi) ada Tuhan Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa" (QS. Al-Anbiya: 22).⁵²

Maksudnya binasa adalah tidak ada, dan kata sebagian ulama maksudnya adalah runtuh dan keluar dari aturan yang ada, karena telah tetap pada adat bahwa binasa suatu kerajaan ketika ada beberapa raja.⁵³

Adapun Esa Dzat Allah SWT yaitu Zat-Nya tidak berbilang dua, tiga, atau lebih. tidak pula seperti zatnya makhluk yang tersusun dari berbagai unsur. Zat Allah tunggal dalam kesempurnaan-Nya.

Esa Sifat Allah yaitu tidak ada yang bersifat ke-Tuhanan itu selain dari Allah itu sendiri, yakni tak ada yang menyerupai dan membandingi-Nya.

Esa pada Af'al yaitu sekalian alam dan sesuatu yang berlaku padanya semuanya adalah perbuatan Allah SWT, sama ada perbuatan itu baik pada rupanya dan hakikatnya seperti iman dan ta'at, atau jahat pada rupa baik pada hakikatnya seperti kafir dan maksiat.⁵⁴ Sebagaimana firman Allah SWT:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu" (QS. As-Saffat: 96).⁵⁵

Maka seorang hamba sama sekali tidak ada mempunyai perbuatan pada hakikatnya, hanya ada usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas.

7). *Qudrat*

Qudrat artinya kuasa Allah SWT. *Qudrat* adalah sifat Allah yang wujud yang berdiri dengan Dzat Allah, dengannya dapat mengadakan dan meniadakan tiap-tiap yang mungkin atas memuwafaqati *Iradat*.⁵⁶ mustahil Allah SWT bersifat '*Ajaz* (lemah). Firman Allah SWT:

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ

Artinya "Kami telah menentukan kematian masing masing kamu dan Kami tidak lemah" (QS. Al-Waqi'ah: 60).⁵⁷

Adapun dalil aqli sifat *Qudrat* bagi Allah SWT yaitu adanya alam ini karena apabila

⁵² Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁵³ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 55

⁵⁴ Abd. Muthalib Mohyiddin, *Sendi Iman*, (Jakarta: Bina Iman Cet. VI, 1992), h. 22

⁵⁵ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁵⁶ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 31

⁵⁷ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

Allah tidak memiliki sifat *Qudrat* berarti Dia lemah, apabila Dia lemah maka tidak ada alam semesta ini. Sedangkan ketiadaan alam dan isinya ini mustahil, karena berlawanan dengan kenyataan.

8). *Iradat*

Iradat, artinya berkehendak Allah SWT. *Iradat* adalah sifat yang wujud yang berdiri dengan Dzat Allah. dengannya Ia menentukan *mumkin* dengan sebagian sesuatu yang mungkin atasnya.⁵⁸ mustahil Ia tiada berkehendak (*Karahah*). Dalil aqlinya yaitu adanya alam ini, karena jika Allah SWT tidak berkehendak tentu Ia lemah, apabila Dia lemah maka tidaklah ada alam ini. Sedangkan ketiadaan alam ini mustahil karena berlawanan dengan kenyataan. Firman Allah SWT:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Artinya: "sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu dia hanya berkata kepadanya jadilah Maka jadilah sesuatu itu" (QS. Yasin: 82).⁵⁹

9). *Ilmu*

Ilmu, artinya mengetahui Allah SWT. *Ilmu* adalah sifat yang wujud yang berdiri dengan Dzat Allah. Allah Maha mengetahui semua perkara yang wajib, jaiz, dan mustahil secara sempurna dengan sejelas jelasnya tanpa didahului kesamaran. mustahil Allah tidak mengetahui. Dalil aqlinya yaitu adanya alam ini. Karena jikalau Allah tidak mengetahui maka tidaklah dapat Ia berkehendak, apabila tidak dapat berkehendak tentu Ia lemah, niscaya tidaklah didapat adanya alam ini. Sedangkan ketiadaan alam ini adalah mustahil karena menyalahi kenyataan. Dengan demikian pastilah Allah bersifat *Ilmu*. Firman Allah SWT:

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

Artinya: "Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata" (QS. At-Taghabun: 18).⁶⁰

10). *Hayat*

Hayat, artinya Hidup Allah SWT. *Hayat* adalah sifat yang wujud yang berdiri dengan Dzat Allah SWT. Sifat *hayat* membenarkan dzat yang memilikinya bersifat *Idrak*⁶¹ yaitu seperti sifat *ilmu*, *sama'* dan *bashor*. Sifat *Hayat* Allah itu tidak dengan ruh. Tetapi hidup Allah SWT itu karena Dzat-Nya bukan karena sesuatu yang lain yang menempati pada Dzat-Nya.⁶² Mustahil Allah SWT mati. Dalilnya yaitu adanya alam ini. Karena apabila Allah SWT mati tentu Ia tiada bersifat kuasa, berkehendak, ilmu, dan yang lainnya, karena hidup adalah syarat bagi segala sifat itu. Apabila Ia tiada bersifat *Qudrat*, *Iradat*, dan *Ilmu* maka

⁵⁸ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 31

⁵⁹ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁶⁰ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁶¹ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 32

⁶² M. Fadlil Sa'id An-Nadwi, *Terjemah Hasyiah Fathul Majid*,... h. 69

tiada didapat sesuatupun dari pada alam, dan itu mustahil karena telah nyata adanya alam ini. Dengan demikian pastilah Allah hidup.⁶³ Firman Allah SWT:

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

Artinya: "Dan bertawakkallah dirimu kepada Tuhan yang hidup (kekal), yang tiada mati" (QS. Al-Furqan: 58).⁶⁴

11). *Sama'*

Sama', artinya mendengar Allah SWT mustahil Ia tuli (*shamam*). *Sama'* adalah sifat yang wujud yang berdiri dengan Dzat Allah SWT, tersingkap dengannya setiap yang *maujud* baik yang wajib maupun jaiz sebagai tambahan atas ketersingkapan dengan ilmu-Nya.⁶⁵ mustahil Allah SWT tuli. karena Allah (Tuhan yang maha sempurna) mustahil bersifat kekurangan.⁶⁶ Firman Allah SWT:

إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى

Artinya: "Sesungguhnya Aku bersama kamu berdua, Aku Mendengar dan Melihat" (QS. Ta-Ha: 46).⁶⁷

12). *Bashar*

Bashar, artinya melihat Allah SWT mustahil Ia buta (*'ama*). *Bashar* adalah sifat yang wujud yang berdiri dengan Dzat Allah SWT, tersingkap dengannya setiap yang *maujud* baik yang wajib maupun jaiz sebagai tambahan atas ketersingkapan dengan ilmu-Nya. mustahil Allah SWT Buta, karena Allah mustahil memiliki sifat kekurangan. firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan" (QS. Al-Baqarah: 96).⁶⁸

13). *Kalam*

Kalam, artinya berkata-kata Allah SWT mustahil Ia bisu (*Bukmun*). *Kalam* merupakan sifat yang wujud yang berdiri dengan Dzat Allah SWT, tidak dengan huruf dan tidak pula dengan suara, suci dari pada terdahulu dan terkemudian serta dari i'rob, bina, dan yang lainnya. Ia Ta'alluq dengan yang wajib, mustahil, dan jaiz.⁶⁹ Ta'alluq sifat kalam dengan tiga hal itu merupakan ta'alluq Dilalah dengan makna, bahwa apabila kita dibukakan hijab dan dapat mendengar sifat kalam, yang dimiliki oleh Dzat Allah, maka kita dapat memahami hal-hal wajib, mustahil, dan jaiz dari sifat Kalam Allah.⁷⁰ Mustahil Allah

⁶³ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 60

⁶⁴ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁶⁵ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 32

⁶⁶ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 61

⁶⁷ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁶⁸ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁶⁹ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 32

⁷⁰ M. Fadlil Sa'id An-Nadwi, *Terjemah Hasyiah Fathul Majid*,... h. 79

SWT Bisu, karena bisu merupakan sifat kekurangan sedangkan Allah mustahil memiliki sifat kekurangan. Firman Allah SWT:

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

Artinya: "Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung" (QS. An-Nisa: 164).⁷¹

Wajib kita meyakini bahwa Nabi Musa mendengar Kalam Allah yang Azali, tanpa huruf dan tanpa suara, sebagaimana orang-orang mukmin akan melihat Dzat Allah di akhirat bukan merupakan benda (*jawhar*), juga bukan sifat benda (*'Aradh*). Karena akal tidak menganggap mustahil mendengar sesuatu yang bukan huruf dan bukan suara.

Adapun ungkapan kalam Allah itu memiliki dua arti:

- a) Al-Kalam adz-Dzati, yaitu kalam yang merupakan sifat Allah yang qodim dan abadi, tidak berupa bahasa, huruf dan suara.
- b) Al-Lafdzu al-Munazzal, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung huruf, suara, surat-surat, dan ayat-ayat, yang di ciptakan oleh Allah dan dijadikan oleh-Nya menunjukkan sesuatu (makna) yang dimaksud oleh Kalam-Nya yang *qadim* yang ada pada Dzat-Nya.⁷² firman Allah SWT:

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu dalam induk Al-Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah" (QS. Az-Zukhruf [43]: 3-4).⁷³

14). Qadirun

Qadirun artinya keadaan Allah SWT kuasa mustahil keadaan-Nya lemah (*'Ajizun*). *Qadirun* adalah sifat yang berdiri dengan Dzat Allah SWT lain dari *qudrat* namun antara kedua sifat ini saling melazimi, maka ketika didapatkan *qudrat* pada dzat niscaya didapatkan padanya sifat yang di beri nama *Al-Kaunu Qodiran*.⁷⁴ Sifat *Qodiran* dapat dimengerti dalam hati dan pikiran tidak dapat dinyatakan dalam wujud kenyataan yaitu hal.⁷⁵ mustahil Allah SWT keadaannya lemah, karena Allah SWT bersifat *Qudrat* maka Ia tetap selalu dalam keadaan kuasa. Firman Allah SWT:

⁷¹ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁷² M. Fadlil Sa'id An-Nadwi, *Terjemah Hasyiah Fathul Majid*,... h. 84

⁷³ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁷⁴ Mujiburrahman, *Terjemah kifayatul 'Awam*,... h. 113

⁷⁵ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 77

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu" (QS. Al-Baqarah: 20).⁷⁶
15). *Muridun*

Muridun artinya keadaan Allah SWT berkehendak mustahil keadaan-Nya terpaksa (*karihun*). *Muridun* adalah sifat yang berdiri dengan Dzat Allah SWT lain dari Iradat, sifat *Muridun* Allah SWT dapat dimengerti dalam hati dan pikiran tidak dapat dinyatakan dalam wujud kenyataan. Allah SWT mustahil keadaan-Nya terpaksa, karena telah tetap Iradat-Nya tentu keadaan-Nya selalu berkehendak. Firman Allah SWT:

فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ

Artinya: "Allah Ta'ala yang maha Memperbuat apa yang dikehendaki-Nya" (QS. Hud: 107).⁷⁷

16). *'Alimun*

'Alimun artinya keadaan Allah SWT Mengetahui mustahil keadaan-Nya tidak tahu (*Jahilun*) karena telah tetap bahwa Allah SWT bersifat 'Ilmu tentu keadaan-Nya Mengetahui. Firman Allah SWT:

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Dia (Allah) Maha Mengetahui segala sesuatu" (QS. Al-Baqarah: 29).⁷⁸
17). *Hayyun*

Hayyun artinya keadaan Allah SWT Hidup mustahil keadaan-Nya mati (*Mayyitun*) Karena telah tetap bahwa Allah SWT bersifat *Hayat* tentu keadaan-Nya selalu Hidup. firman Allah SWT:

هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

Artinya: "Dia (Allah) Yang Maha Hidup dan terus menerus-mengurus (makhluk-Nya)" (QS. Al-Baqarah: 255).⁷⁹

18). *Sami'un*

Sami'un artinya keadaan Allah SWT mendengar mustahil keadaan-Nya tuli (*Ashammun*) karena telah tetap Allah SWT bersifat *Sama'* tentu keadaan-Nya selalu mendengar. Firman Allah SWT:

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: "Dan Dia (Allah) Maha Mendengar, Maha Mengetahui" (QS. Al-Baqarah:

⁷⁶ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁷⁷ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁷⁸ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁷⁹ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

137).⁸⁰

19). *Bashirun*

Bashirun artinya keadaan Allah SWT melihat mustahil keadaan-Nya buta (*A'maa*) Karena telah tetap bahwa Allah SWT bersifat *Bashar* tentu keadaan-Nya selalu melihat. firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

Artinya: "Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya" (QS. Ghafir: 44).⁸¹

20). *Mutakallimun*

Mutakallimun artinya keadaan Allah SWT berkata-kata mustahil keadaan-Nya bisu (*Abkam*) karena telah tetap bahwa Allah SWT bersifat *Kalam* tentu keadaan-Nya berkata-kata. firman Allah SWT:

إِنِّي اضْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي

Artinya: "Sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) engkau dari manusia lain (pada masamu) untuk membawa risalah-Ku dan firman-Ku" (QS. Al-A'raf: 144).⁸²

Adapun sifat jaiz bagi Allah SWT ada satu, yaitu *Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu* (Allah berwenang untuk menjadikan dan memperbuat tiap-tiap yang mungkin atau meninggalkannya). Tidak wajib bagi Allah SWT melakukan atau meninggalkan sesuatu yang mungkin. Allah SWT tidak ada yang bisa mamaksa-Nya untuk melakukan ataupun meninggalkan sesuatu. Dalilnya firman Allah SWT:

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

Artinya: "Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki" (QS. Al-Qasas: 68).⁸³

Demikianlah 20 sifat wajib bagi Allah SWT serta yang mustahil dan satu sifat jaiz bagi-Nya beserta dalil-dalil yang wajib diketahui dengan baik oleh muslim yang berakal dan sudah baligh.

Adapun pembagian sifat-sifat yang wajib bagi Allah SWT terbagi menjadi empat bagian yaitu:

- 1) Sifat *Nafsiah* adalah sifat yang dibangsakan kepada diri Dzat Allah SWT karena melazimi sifat itu bagi Dzat-Nya, dia adalah *hal* yang wajib bagi Dzat selama Dzat itu kekal, dan *hal* ini tiada dikarenakan suatu sebab. yaitu satu, sifat *wujud*.
- 2) Sifat *Salbiyah* adalah 'ibarat dari pada mentiadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah SWT Yaitu lima sifat, *Qidam, Baqa, Mukhalafatuhu Ta'ala lil Hawadits,*

⁸⁰ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁸¹ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁸² Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁸³ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

Qiyamuhu Ta'ala Binafsihi, dan Wahdaniyat.

- 3) Sifat *Ma'ani* adalah sifat yang *maujud* yang berdiri dengan dzat yang *maujud* yang mewajibkan baginya satu hukum yakni hal *Ma'nawiyah*. yaitu ada tujuh sifat, *Quadrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Sama', Bashar, dan Kalam.*
- 4) Sifat *Ma'nawiyah* adalah hal yang wajib bagi Dzat selama Dzat itu dikarenakan dengan suatu karena yakni sifat *Ma'ani*. Karena tidak masuk akal keadaan-Nya kuasa melainkan karena Ia bersifat kuasa. Sifat *Ma'nawiyah* ada tujuh yaitu *Qadirun, Muridun, 'Alimun, Hayyun, Sami'un, Bashirun, dan Mutakallimun.*⁸⁴

Dalam kitab *Kifayatul 'Awam* Muhammad Al-Fudhali menerangkan bahwa pada hak Allah SWT tidak dikatakan sifat *Ma'ani* seperti *quadrat* adalah 'illat pada keadaan Allah berkuasa, tetapi dikatakan bahwa antara *quadrat* dan keadaan Allah SWT itu berkuasa (sifat *Ma'nawiyah*) terdapat *Talazum* (saling melazimi).⁸⁵

c. Makna *Laa Ilaaha Illallah*

Dalam kitab *Fathul 'Alim* 'Abdurrahman Shiddiq menjelaskan bahwa makna *Al-Ilaah* (Tuhan) itu adalah:

المُسْتَغْنَى عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ وَالْمُفْتَقِرُ إِلَيْهِ كُلُّ مَا عَدَاهُ

Artinya: yang kaya dari pada segala sesuatu yang lainnya dan berhajat kepadanya segala sesuatu yang lainnya. Maka makna *Laa Ilaaha Illallah* adalah:

لَا مُسْتَغْنَى عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ وَمُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ كُلُّ مَا عَدَاهُ إِلَّا اللَّهُ

Artinya: tiada yang kaya dari pada segala sesuatu yang lainnya dan berhajat kepadanya segala sesuatu yang lainnya melainkan Allah SWT.⁸⁶

Dari penjelasan beliau diatas dapat diketahui bahwa *Laa Ilaaha Illallah* terdiri dari dua makna:

- 1) *Istighna*

إِسْتِغْنَاءُ الْإِلَهِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ

Istighna yaitu maha kaya Allah SWT dari pada segala sesuatu yang lain-Nya. Maka masuk pada *istighna* 11 sifat yang wajib serta lawannya yaitu : *Wujud, Qidam, Baqa' Mukhalafatuhu Ta'ala Lil Hawadits, Qiyamuhu Ta'ala Bi Nafsih, Sama', Bashar, Kalam, Sami'un, Bashirun, dan Mutakallimun.* karena jikalau tuhan tidak bersifat demikian, niscaya tiada ia terkaya dari pada segala sesuatu yang lainnya maka pastilah ia berkehendak kepada yang menjadikannya atau kepada mereka yang dapat menghilangkan segala

⁸⁴ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 76

⁸⁵ Mujiburrahman, *Terjemah Kifayatul 'Awam*,... h. 114

⁸⁶ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h.79

kekurangan darinya. Dan masuk lagi pada *Istighna* tiga akidah serta lawannya:

Pertama maha suci Allah SWT dari pada mengambil manfaat pada segala perbuatan-Nya dan hukum-Nya, mustahil Ia mengambil manfaat pada segala perbuatan-Nya, seperti menjadikan makhluk, memuliakannya, menghinakannya, dan sebagainya. Dan pada segala hukum-Nya yakni hukum syar'i, hukum akal, atau hukum adat.⁸⁷ Karena jikalau Allah mengambil manfaat dari pada demikian itu maka tiada terkaya Dia dari pada segala sesuatu yang lain-Nya.

Kedua tiada wajib bagi Allah SWT memperbuat segala sesuatu dari pada yang mungkin dan tidak wajib pula meninggalkannya, seperti memberi pahala, mustahil wajib bagi-Nya. Jikalau wajib demikian itu atas Allah SWT niscaya tiada Ia terkaya dari yang lain-Nya karena lazim Dia berhajat kepada sesuatu itu demi menyempurnakan tujuan-Nya.

Ketiga tiada memberi bekas bagi sesuatu dari pada *Kainat* (sesuatu yang ada di alam) dengan kuatnya, mustahil ia memberi bekas dengan kuatnya, karena jikalau ia memberi bekas dengan kuatnya maka tiada terkaya Allah SWT dari yang lain-Nya karena lazim dari demikian itu Allah berhajat kepadanya (*kāinat*) untuk mengadakan sebagian perbuatan-Nya.⁸⁸

2) *Iftiqar*

إِلَيْهِ عَدَاةُ مَا كُلِّ إِفْتِقَارُ

Iftiqar yaitu berhajat segala sesuatu yang lain-Nya kepada Allah SWT. Maka masuk pada *Iftiqar* 9 sifat yang wajib serta lawannya yaitu *Wahdaniyat, Quدرات, Iradat, Ilmu, Hayat, Qadirun, Muridun, 'Alimun dan Hayyun*. karena jikalau tiada bersifat Allah SWT dengan sifat demikian niscaya tiada berhajat segala sesuatu yang lain-Nya kepada-Nya. Dan masuk lagi pada *Iftiqar* dua akidah serta lawannya:

Pertama, baharu alam sekaliannya. *Kedua*, tidak memberi bekas segala *Kainat* dengan tabi'atnya.⁸⁹

Demikianlah makna yang terkandung dalam kalimat *Laa Ilaaha Illallah*. Bahwasanya Allah SWT yang maha kaya dari segala sesuatu yang lain-Nya dan berhajat kepada-Nya segala sesuatu yang lain-Nya sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ. وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

Artinya: "wahai manusia kamulah Yang memerlukan Allah dan Allah Dialah yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu), Maha Terpuji" (QS. Fatir: 15).⁹⁰

2. Iman Kepada Nabi dan Rasul

Nabi dan rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih Allah SWT untuk

⁸⁷ Abdul Karim, *Al-Qaulul Mufid fi I'tiqadi Ahli At-Tauhid*,... h. 78

⁸⁸ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 81

⁸⁹ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 82

⁹⁰ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

menerima wahyu. Apabila tidak diiringi dengan kewajiban menyampaikannya atau membawa suatu misi tertentu maka ia disebut nabi. Namun jika diikuti dengan kewajiban menyampaikan dan membawa risalah tertentu berupa wahyu, maka ia disebut rasul. Jadi seorang rasul berarti ia juga sebagai nabi, tetapi tidak setiap nabi itu rasul.⁹¹

Dalam kitab *Fathul 'Alim* 'Abdurrahman Shiddiq menjelaskan bahwa wajib atas setiap mukallaf meyakini secara global bahwa Allah Swt. mempunyai beberapa nabi dan rasul yang jumlah mereka hanya diketahui oleh Allah secara pasti. Namun, beliau juga berpendapat bahwa para nabi itu berjumlah 124 ribu orang dan para rasul berjumlah 313 orang.

Dan wajib pula atas setiap mukallaf mengetahui dan meyakini 25 rasul secara tafshil yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu di mulai dengan Nabi Adam AS, Nabi Idris AS, Nabi Nuh AS, Nabi Hud AS, Nabi Saleh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Luth AS, Nabi Ismail AS, Nabi Ishaq AS, Nabi Ya'qub AS, Nabi Yusuf AS, Nabi Ayub AS, Nabi Zulkifli AS, Nabi Syu'aib AS, Nabi Musa AS, Nabi Harun AS, Nabi Yunus AS, Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS, Nabi Ilyas AS, Nabi Ilyasa' AS, Nabi Zakaria AS, Nabi Yahya AS, Nabi Isa AS, dan yang terakhir Nabi penutup tidak ada lagi nabi sesudah beliau yaitu Nabi Muhammad SAW.

Menurut Muhammad Nawawi dalam kitab *Fathul Majid*, kewajiban setiap mukallaf mengetahui para rasul itu secara tafshil dalam arti apabila ia ditanya tentang seorang dari para rasul tersebut maka ia menjawab, bahwa beliau adalah rasul utusan Allah. Apabila ada orang mukallaf yang menafikan kerasulan salah seorang dari dua puluh lima rasul tersebut, maka ia adalah kafir, menurut ijma' ulama.⁹²

a. Sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz bagi Rasul

Wajib atas setiap mukallaf mengenal secara tafshil 4 sifat yang wajib serta mustahil, dan satu sifat jaiz bagi para rasul beserta dalil-dalinya yaitu:

1) *Shidiq*

Shidiq artinya benar, benar pada pengakuannya menjadi pesuruh Allah, pada segala hukum yang disampaikannya dari pada Allah SWT dan pada perkataan yang berhubungan dengan segala dunia,⁹³ mustahil rasul *Kadzib* (pendusta). karena jikalau mereka dusta niscaya jadilah berita dari Allah dusta, padahal Allah SWT, telah membenarkan pengakuan mereka sebagai rasul dengan memberikan mu'jizat yang nyata kepada mereka. Dengan demikian tentulah para Rasul itu benar.

Dalil sifat *Shidiq*:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. dan apa yang

⁹¹ Team Penulis TAQWA, *Akidah Akhlak 8*, (penerbit: Akik Pustaka, 2014) h. 3

⁹² M. Fadlil Sa'id An-Nadwi, *Terjemah Hasyiah Fathul Majid*,... h. 122

⁹³ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 22

dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah" (QS. Al-Hasyr: 7).⁹⁴

2) Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya, yaitu Rasul terpelihara dari pada mengerjakan perkara yang haram atau makruh lahir dan batin, pada masa kecil maupun dewasa.⁹⁵ Mustahil ia khianat dengan melakukan perkara yang haram atau makruh, karena jikalau rasul itu berkhianat dengan melakukan yang haram atau makruh maka kita diperintahkan melakukan perbuatan yang dilakukan rasul itu, sebab Allah SWT mewajibkan kita semua agar mengikuti mereka. Padahal Allah SWT hanya menyuruh hamba-hamba-Nya berbuat ketaatan bukan kemunkaran, oleh sebab itu maka wajiblah para rasul memiliki sifat amanah, karena ia membawa amanah dari Allah untuk disampaikan kepada umat.

Dalil sifat *amanah* :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku niscaya Allah mencintaimu" QS. Al- 'Imran:31).⁹⁶

3) Tabligh

Tabligh artinya menyampaikan, yakni apa yang diperintahkan Allah SWT untuk menyampaikannya bagi makhluk. Mustahil para Rasul *kitman* (menyembunyikan), karena bahwasanya Allah SWT menyuruh kita mengikuti mereka pada segala perbuatan dan perkataan, maka wajiblah mereka itu bersifat *tabligh* (menyampaikan ilmu).

Dalil sifat *tabligh*:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

Artinya: "Wahai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu" (QS. Al-Ma'idah: 67).⁹⁷

4) Fathanah

Fathanah yang berarti pintar atau cerdas pada perkara dunia, agama dan akhirat.⁹⁸ Mustahil para rasul *baladah* (bodoh). Karena jikalau mereka bodoh niscaya tidak dapat mendirikan bukti atau hujjah atas orang yang menentang, padahal kemampuan para rasul mendirikan hujjah atas orang-orang yang menentang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ

⁹⁴ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁹⁵ M. Fadlil Sa'id An-Nadwi, *Terjemah Hasyiah Fathul Majid*,... h. 106

⁹⁶ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁹⁷ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

⁹⁸ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 22

Artinya: "Dan itulah keterangan Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya". (QS. Al-An'am: 83).⁹⁹ Maka sudah dipastikan bahwa para rasul itu bersifat Fathanah.

Selain 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil di atas, para Rasul juga mempunyai sifat jaiz yaitu *Al-'aradho al-basyariyah* artinya berperangai seperti perangai manusia yang tidak mengurangi derajat dan martabat mereka yang tinggi seperti sakit ringan, makan, minum, nikah, tidur dan sebagainya. Dalil aqli adanya sifat kemanusiaan pada diri mereka itu adalah adanya sifat kemanusiaan itu telah disaksikan oleh orang-orang yang hidup sezaman dengan mereka dan berita kejadian-kejadian itu sampai pada generasi berikutnya secara mutawatir.¹⁰⁰ Dan Dalil naqlinya yaitu firman Allah SWT:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu" (QS. Al-Kahfi: 110).¹⁰¹

Adapun faedah sifat jaiz (berperangai seperti perangai manusia) pada Nabi dan Rasul diantaranya ialah:

- 1) Menambahkan derajat mereka yang tinggi sebab sakit yang menimpa mereka atau cobaan yang mereka alami.
- 2) Memberitahukan kita suatu hukum, seperti kita tahu hukum lupa dalam sembahyang dari pada lupanya nabi Muhammad SAW dalam sembahyangnya, akan tetapi lupanya nabi karena hatinya membesarkan Allah SWT bukan karena hatinya lalai.
- 3) Mensabarkan kita dari pada dunia yakni harta, kemegahan, kesenangan, dan kelezatannya, sebab apabila seseorang melihat kedudukan mereka didunia yang dipenuhi kesusahan dan kesulitan serta segala perangai manusia yang jatuh pada mereka seperti sakit dan yang lainnya niscaya kita akan sabar.
- 4) Memberitahukan kita hina qadar dunia disisi Allah SWT oleh karena itu Allah tiada meridhakan negeri dunia balasan bagi para Anbiya dan Auliya-Nya karena jikalau Allah SWT meridhakan negeri dunia balasan bagi mereka niscaya tiada terhalang mereka dari kelezatan dunia, padahal mereka itu paling banyak ibadah dari pada makhluk dan paling keras berbuat ketaatan kepada Allah SWT.¹⁰²

b. Makna Muhammad Rasulullah

Makna *Muhammad Rasulullah* adalah mengimani atau mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan membenarkan apa yang ia khabarkan. Dalam makna *Muhammad Rasulullah* masuk 18 akidah yaitu:

⁹⁹ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

¹⁰⁰ M. Fadlil Sa'id An-Nadwi, *Terjemah Hasyiah Fathul Majid, ...* h. 114

¹⁰¹ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

¹⁰² 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim, ...* h. 70

Pertama, 8 akidah dari pada sifat yang wajib bagi para rasul serta lawannya yaitu *Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah*. Jikalau nabi Muhammad SAW tiada bersifat dengan sifat-sifat ini niscaya Allah tiada menjadikannya sebagai pesuruh yang di percaya untuk mengajarkan umat manusia. Padahal telah jelas bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah, beliau orang yang benar, terpercaya, selalu menyampaikan yang di perintahkan Allah kepada manusia, dan cerdas. Begitu pula para rasul yang lain.

Kedua, 2 akidah dari pada sifat Jaiz bagi para rasul serta lawannya yaitu bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi derajat dan martabatnya yang tinggi seperti sakit ringan, makan, minum dan yang lainnya, bahkan yang demikian itu menambah derajatnya yang tinggi. Mustahil rasul tidak memiliki sifat kemanusiaan.

Ketiga, 8 akidah dari pada empat rukun iman serta lawannya yaitu iman kepada semua nabi dan rasul, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab samawi, dan iman kepada hari kiamat.¹⁰³

Namun pada hakikatnya yang masuk pada makna *Muhammad Rasulullah* ialah percaya dengan *Ilāhiyat, Nabawiyat, dan Sam'iyat*. *Ilāhiyat* artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan tuhan, *Nabawiyat* artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, dan *Sam'iyat* artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pendengaran (Al-Qur'an dan hadis) seperti soal kubur, azab kubur, surga, neraka, dan lainnya.¹⁰⁴

Dan terdapat tiga perkara yang berhubungan dengan *Ilāhiyat, Nabawiyat dan Sam'iyat* yaitu:¹⁰⁵

Pertama Ma Yajibu Wujuba I'tiqadin artinya perkara-perkara yang wajib di i'tiqadkan, yaitu sangat banyak diantaranya:

- 1) Bahwa Allah SWT dapat di lihat dengan mata kepala di akhirat bagi orang yang beriman, dengan tiada berhadapan, berjihat, mengambil tempat dan lainnya.
- 2) Bahwa kenabian itu tiada didapat dengan usaha melainkan semata-mata karuni Allah yang dianugerahkannya kepada mereka yang dikehendakinya.
- 3) Segala mu'jizat pesuruh Allah SWT.
- 4) Isra' dan Mi'raj
- 5) Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi sesudahnya.
- 6) Keadaan Nabi kita Muhammad SAW lebih afdhal dari pada sekalian makhluk secara muthlak.
- 7) Do'a memberi manfaat bagi orang yang hidup dan orang yang mati, juga memberi mudharat jika mendo'akan mereka itu dengan sebenarnya.
- 8) Segala sesuatu selain Dzat Allah dan sifat-Nya akan binasa kecuali 10 perkara: roh, tulang sulbi manusia, jasad para nabi, jasad segala syahid, Arasy, Lauh Mahfuz, Qalam, Surga, dan Neraka.

¹⁰³ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 88

¹⁰⁴ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*.... h. 101

¹⁰⁵ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,...h. 107

-
- 9) Keadaan syahid perang itu hidup lagi diberi rizki yaitu mereka yang berperang dengan niat meninggalkan kalimat Allah SWT, lalu ia terbunuh maka ia syahid dunia dan akhirat.

Kedua, ma yajibu wujuba ma'rifatin artinya perkara-perkara yang wajib mengenalnya seperti mengenal para nabi, para malaikat, nasab nabi Muhammad SAW, ilmu fardhu syari'at, dan yang lainnya.

Ketiga, ma yajibu wujuba 'amalin artinya perkara-perkara yang wajib di amalkan seperti shalat, zakat, puasa, bertaqlid kepada salah seorang dari empat imam yang mujtahid muthlak yaitu imam Syafi'i Muhammad bin Idris, imam Hanafi Nu'man bin Tsabit, imam Hambali Ahmad bin Hambal dan imam Maliki Malik bin Anas, dan lain sebagainya.

Dalam kitab *Fathul 'Alim*, 'Abdurrahman Shiddiq juga menegaskan, bahwa dua kalimat syahadat yakni *Laa Ilaaha Illallah* dan *Muhammad Rasulullah*, makna keduanya mengandung seluruh akidah-akidah keimanan pada hak Allah dan rasul-Nya yang wajib atas setiap mukallaf mengetahuinya. Dan sepatutnya bagi setiap mukallaf, memperbanyak menyebut dua kalimat syahadat dengan menghadirkan dalam hatinya akan makna keduanya yang meliputi akidah-akidah keimanan.¹⁰⁶

3. Iman kepada para malaikat

Dalam kitab *Fathul 'Alim* 'Abdurrahman Shiddiq menjelaskan bahwa beriman kepada para malaikat ialah wajib mengenal dan meyakini bahwasanya malaikat adalah hamba Allah yang mulia, mereka terpelihara dari pada segala maksiat, selalu taat kepada Allah, suci dari pada sifat-sifat kemanusiaan, tiada punya nafsu syahwat, tiada punya ibu bapak, tiada makan minum, bukan laki-laki atau perempuan, mereka mempunyai rupa yang berbeda-beda dan pekerjaan yang berbeda-beda dan tiada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah SWT. Maka wajib kita yakini secara global bahwasanya Allah swt mempunyai malaikat yang jumlahnya sangat banyak.¹⁰⁷

Adapun malaikat-malaikat yang wajib diketahui secara terperinci beserta dengan tugasnya masing-masing yaitu ada 10: Malaikat Jibril, mempunyai tugas mengantar wahyu kepada Nabi-nabi dan Rasul-rasul, khususnya kepada Nabi Muhammad saw., Malaikat Mikail, mempunyai tugas dalam hal-hal kesejahteraan ummat, seperti mengantar hujan, angin, rezeki, dll., Malaikat Israfil mempunyai tugas meniup terompet sangkakala, Malaikat Izra'il mempunyai tugas untuk mencabut nyawa setiap makhluk dan membawanya ketempat yang semestinya, Malaikat Munkar dan Nakir mempunyai tugas menanyai orang-orang di dalam kubur, Malaikat Rakib dan 'Atid mempunyai tugas menuliskan amal perbuatan manusia, Malaikat 'Atid mencatat perbuatan buruk sedangkan Malaikat Rakib mencatat perbuatan baik manusia, Malaikat Malik mempunyai tugas untuk menjaga

¹⁰⁶ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 102

¹⁰⁷ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 114

neraka jahanam, dan yang terakhir Malaikat Ridhwan yang mempunyai tugas menjaga syurga

Salah satu dalil tentang para malaikat yaitu firman Allah SWT:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا

Artinya: "Segala puji bagi Allah yang menjadikan langit dan bumi, lagi yang menjadikan Malaikat-malaikat sebagai pesuruh" (QS. Al-Fatir: 1).¹⁰⁸

4. Iman dengan kitab-kitab Allah

Beriman dengan kitab-kitab Allah SWT ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar menurunkan kitab atau wahyu kepada nabi dan rasul-Nya, guna menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kedudukan yang mulia didunia dan akhirat.

Dalam kitab *Fathul 'Alim* sebagian ulama berbeda pendapat tentang jumlah kitab-kitab yang diturunkan namun yang telah masyhur bahwasanya kitab-kitab tersebut ada 104. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 kitab diturunkan kepada Nabi Syits AS, 30 kepada Nabi Idris AS, 10 kepada Nabi Ibrahim AS, dan 10 kepada Nabi Musa AS sebelum menerima Taurat. Kemudian, Allah SWT menurunkan 4 kitab lainnya, yaitu Taurat kepada Nabi Musa AS, Zabur kepada Nabi Daud AS, Injil kepada Nabi Isa AS, dan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ada juga ulama yang tidak menjumlahkan bilangan kitab-kitab tersebut, karena yang mengetahui jumlahnya secara pasti hanya Allah SWT. Maka wajib kita yakini secara global bahwasanya Allah menurunkan beberapa kitab dari langit kepada nabi dan rasul-Nya.¹⁰⁹

Adapun kitab-kitab yang wajib ktia yakini secara terperinci yaitu ada empat:

- a. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS dalam bahasa 'Ibrani.
- b. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS dalam bahasa Qibthi (mesir kuno).
- c. Injil diturunkan kepada Nabi 'Isa AS dalam bahasa Suryani.
- d. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab.

Al-Qur'an adalah kitab yang terakhir diturunkan, ia adalah mu'jizat yang terbesar dan termulia serta kekal, yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhamad SAW dan ummatnya.

Diantara keistimewaan Al-Qur'an adalah sejak mulai diturunkan sampai sekarang bahkan hingga akhir zaman tidak pernah mengalami perubahan sedikitpun oleh tangan manusia, segala maksud isinya, susunan kata, dan kalimat-kalimatnya tetap terpelihara dan terjaga keasliannya. Sebagaimana firman Allah SWT:¹¹⁰

¹⁰⁸ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

¹⁰⁹ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 91

¹¹⁰ Abd. Muthalib Mohyiddin, *Sendi Iman*,... h. 52

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: "Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan kami memeliharanya baik-baik" (QS. Al-Hijr: 9).¹¹¹

5. Iman Dengan Hari Kiamat

Beriman kepada hari kiamat ialah meyakini dengan semua kabar tentang apa yang terjadi setelah kematian yang Allah SWT kabarkan didalam kitab-Nya dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita juga wajib percaya dan yaqin bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak seorangpun yang mengetahui kapan terjadinya selain Allah SWT. Namun sebelum terjadi kiamat ada beberapa tandanya.

Dalam kitab Fathul 'Alim 'Abdurrahman Shiddiq menyebutkan bahwa tanda-tanda hari kiamat itu sangat banyak diantaranya banyak terjadi kemaksiatan dan kerusakan di bumi, terbit matahari dari barat, keluar *Dabbatul Ardh* (binatang) dari perut bumi, dan munculnya Sayyid Muhammad Al-Mahdi (Imam Mahdi). Beliau juga menerangkan bahwa para ulama berbeda pendapat pada permulaan hari kiamat ada yang mengatakan sesudah kematian dan ada yang mengatakan sesudah tiupan sangkakala yang kedua yaitu tiupan yang membangkitkan seluruh makhluk yang mati dari kuburnya dan dihidupkan kembali.¹¹²

Maka jika permulaan kiamat adalah tiupan sangkakala yang kedua maka unsur unsur hari kiamat yaitu mencakup:

a. Hari pembangkitan

Hari pembangkitan yaitu Allah SWT akan membangkitkan seluruh makhluk-Nya yang mati dari kuburnya dan menghidupkannya kembali.

b. Mahsyar

Setelah dibangkitkan, manusia dihalau kepada suatu tempat yang telah ditentukan yang disebut mahsyar. Keadaan mereka berbeda-beda, ketika itu ada yang bertunggalan, berjalan kaki, berjalan atas mukanya, rupanya seperti kera dan lain sebagainya menurut amal mereka di dunia. Di Mahsyar mereka berkumpul dan tinggal dalam jangka waktu yang lama dengan ketakutan, kesusahan, dan huru hara.

c. Hisab dan bertimbang

Setelah seluruh makhluk terkumpul di Mahsyar dalam jangka waktu yang telah Allah tentukan, barulah dimulai Hisab (pemeriksaan) yang dilakukan oleh Allah kepada setiap makhluk tentang amal perbuatan yang dilakukan selama hidup didunia, Hisab mereka berbeda-beda sebab keadaan mereka, maka ada yang secara rahasia, terang-terangan, mudah, susah, dan yang lainnya. Kemudian ditimbang amal mereka apabila berat

¹¹¹ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

¹¹² 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 92

timbangan amal kebbaikannya maka akan mendapat keberuntungan dan apabila berat amal kejahatannya maka akan mendapat kecelakaan.

d. As-Shiroth

As-Shiroth adalah jembatan yang dibentangkan diatas permukaan jahannam, salah satu ujungnya berada di tempat kiamat dan satunya lagi di pintu surga. Panjang perjalanannya tiga ribu tahun, seribu tahun naik, seribu tahun rata, dan seribu tahun turun. Semua orang akan melewatinya termasuk orang kafir, tetapi mereka terjatuh kejurang api neraka.¹¹³

As-Shiroth ini lebih kecil dari pada rambut dan lebih tajam dari pada mata pedang oleh sebab itu hanya dengan kekuasaan Allah lah seseorang dapat melewatinya. Adapun keadaan orang yang melewatinya yaitu berbeda-beda, ada yang cepat seperti kilat menyambar dan ada pula yang lambat, menurut tingkatan derajat keimanan mereka kepada Allah SWT dan amal shaleh mereka.

e. Surga dan neraka

Surga adalah tempat kekal bagi orang yang mati beriman walau semasa hidupnya pernah kafir. Didalam surga penuh dengan berbagai kenikmatan dan kesenangan. Neraka adalah tempat kekal bagi orang yang mati atas kafir walau semasa hidupnya pernah beriman, dan tempat segala penyiksaan yang dahsyat.

6. Iman dengan Qadha dan Qadar

Beriman kepada Qadha' dan Qadar adalah adanya keyakinan kuat bahwasanya Allah menetapkan Qadha' dan Qadar bagi semua makhluk-Nya. Didalam kitab *Fathul 'Alim Abdurrahman Shiddiq* menjelaskan bahwa Qadha' ialah Allah menetapkan sesuatu atas segala makhluk-Nya sejak zaman azali, sesuai dengan irodah-Nya. Sedangkan Qadar ialah Allah mengadakan sesuatu atas kadar dan bentuk tertentu, sesuai dengan irodah-Nya.¹¹⁴ Yakni mengadakan apa yang sudah ditentukan-Nya pada azali itu.

Dari pengertian diatas dapat ditarik pemahaman bahwa hubungan antara Qadha' dan Qadar merupakan keadaan antara segala sesuatu yang direncanakan oleh Allah dengan pelaksanaan rencana tersebut. Maka wajib mempercayai dengan yakin bahwa apa saja yang telah terjadi atau sedang terjadi dan yang akan terjadi, semuanya adalah menurut ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

Artinya: "Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya" (QS. Al-Furqan: 2).¹¹⁵

Oleh sebab itu kita wajib menerima Qadha' dan Qadar Allah dengan ridho dan sabar karena Allah Maha kuasa, sebagaimana tersebut dalam hadis qudsi riwayat imam At-

¹¹³ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 98

¹¹⁴ 'Abdurrahman Shiddiq, *Fathul 'Alim*,... h. 107

¹¹⁵ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

Thabrani:

مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَقَدْرِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَيَّ بَلَاءِي فَلْيَتَمَسَّ رَبًّا سِوَايَ

Artinya: "Siapa yang tidak ridho dengan Qadha-ku dan tidak sabar terhadap bencana yang aku timpakan atasnya, maka baiklah ia mencari tuhan selain dari pada-Ku". (HR: At-Thabrani).¹¹⁶

Bermakna bahwa Allah berhak atas segala ketentuan yang akan ditimpakan kepada manusia di dunia ini, baik yang menyenangkan atau pun yang dianggap tidak menyenangkan, semata-mata merupakan ketentuan dari Allah.

Maka sikap yang mesti dilakukan adalah ridha dan sabar, tidak berputus asa, terus berusaha dan ikhtiar, karena usaha dan ikhtiar hukumnya adalah wajib sebagaimana firman Allah SWT:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan di kembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (QS. At-Taubah: 105).¹¹⁷

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka kesimpulan dari konsep akidah dalam kitab Fathul 'Alim yaitu: Konsep akidah dalam kitab *Fathul 'Alim* menyangkut tentang 6 rukun iman yang merupakan I'tiqad *Ahlussunah wal jama'ah*. Iman kepada Allah Swt. yaitu meliputi segala sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah, iman kepada nabi Nabi dan Rasul yaitu meliputi segala sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi mereka, iman kepada Malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadha' dan qadar.

Makna *Laa Ilaha Illallah* adalah bahwasanya Allah SWT yang maha kaya dari segala sesuatu yang lain-Nya dan berhajat kepada-Nya segala sesuatu yang lain-Nya, dan makna *Muhammad Rasulallah* adalah mengimani atau mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan membenarkan apa yang ia khabarkan. Makna dua kalimat syahadat tersebut mengandung seluruh akidah-akidah keimanan pada hak Allah dan rasul-Nya yang wajib atas setiap mukallaf mengetahuinya.

¹¹⁶ Team penulis TAQWA, *Akidah Akhlak 9*, (Penerbit: Akik Pustaka,2014), h. 3

¹¹⁷ Kemenag RI, *al-Qur'an Indonesia*, versi 2.7.58.

Ada tiga perkara yang berhubungan dengan *Ilāhiyat*, *Nabawiyat*, dan *Sam'iyat*, pertama, perkara yang wajib di'itiqadkan, kedua, perkara yang wajib mengenalnya, ketiga, perkara yang wajib diamalkan..

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Arrafie. *Corak Tasawuf Abdurrahman Shiddiq dalam Syair-Syairnya*, 2000. pekanbaru: suska press, Cet. 1
- Abdullah, Syafie. 1982. *Riwayat Hidup dan Perjuangan Ulama H. A Rahman Shiddik Mufti Indragiri*. Pekan Baru: CV. Serjaya-Jakarta.
- Abdusshomad, Muhyiddin. 2009. *Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Surabaya: Khalista.
- Aksa, Fauzah Nur. 2015. *Pendidikan Agama Islam*. Sulawesi: Unimal Press.
- Al-Atsar, 'Abdullah bin Abdul Hamid. 2013. *Intisari 'Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ali, Muhammad Daud. 2000. *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Mundziri. 2017. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Surabaya: Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib.
- Aminuddin dkk. 2006. *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- An-Nadwi, M. Fadlil Sa'id. 2001. *Terjemah Hasyiyah Fathul Majid*. Surabaya: Al- Hidayah.
- Anwar, M. 2021. *Fathul 'Alim*. Kandungan: Sahabat Pustaka cet. ke-1
- Azhar, Ali. *Abdurrahman Shiddiq Tuan Guru Teladan Bangsa*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Harits, Ahmad Busyairi. 2010. *Islam NU: Pengawal Tradisi Sunni Indonesia*. Surabaya: Khalista.
- Harmi, Zulkifli dkk. 2006. *Transliterasi dan Kandungan, Fath al-Alim Fi Tartib al-Ta'lim, 'Abdurrahman Shiddiq*. Sungailiat Bangka: Siddiq Press.
- Hidayat, Junaidi. 2009. *Ayo Memahami Akidah dan Akhlak untuk MTs/SMP Islam kelas VII*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ibnu Ruslan, Ahmad. 2001. *Alfiyyat Zubad*. Beirut: Daar Al-Masyari' li At-Thaba'ati wa An-Nasyri wa At-Tauzi'.
- Idtesis.Com. 2015. *Pengertian Konsep Menurut para Para Ahli*. Diakses Pada Tanggal 19 juni 2023. <https://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/>
- Ilyas, Yunahar. 1995. *Kuliah Akidah Islam*. Jakarta: LPPI.
- Karim, Abdul. *Al-Qaulul Mufid fi I'tiqadi Ahli At-Tauhid*.
- RI Kemenag, *Al-Qur'an Indonesia*. Versi 2.7.58
- Khalaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Daar al-Hadits. Luthfiah. 2012. *Pendidikan Agama Islam*. Surakarta: Yusma Pustaka.
- Mohyiddin, Abd. Muthalib. *Sendi Iman*. Jakarta: Bina Iman.
- Mujiburrahman. 2009. *Terjemah kifayatul 'Awam*, Surabaya: Mutiara Ilmu. Cet. 1
- Offline, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Versi 5.0
- Prahara, Erwin Yudi. Materi Pendidikan Agama Islam, (Pomorogo: STAIN PO PRESS. 2009).

-
- Rahardjo, Mudja. 2018. *Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variabel dan Hipotesis Dalam Penelitian*. Malang: Perpustakaan UIN Malik Maulana Ibrahim.
- Ridhahani. 2020. *Metodelogi Penelitian Dasar Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Banjarmasin: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari. Cet. I.
- Sahabat, Tim. 2010 *27 Ulama Berpengaruh Kalimantan Selatan*. Kandangan: Sahabat.
- Shiddiq, 'Abdurrahman. 2021 *Fathul 'Alim*, kandangan: Sahabat Pustaka. cet. Ke-1
- Siroj, Said Agil. 2000, *Kontroversi Aswaja*. Yogyakarta: Lkis, h. 3.
- Sirojuddin. 1999. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtisar Baru Hoeve. cet. Ke-6.
- Sitoyo, Sandu dan M. Ali Shadiq. 2015 *Dasar Metodelogi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing. cet. 1.
- Subaidi. *Pendidikan Islam Risalah Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah*, Jepara: UNISNU .PRESS
- Sumadi dan Wahyudi. *Konsep Pendidikan Akidah dalam Kitab 'Aqidatul 'Awam Karya Ahmad Marzuki*, Jurnal Tarbiyah al-aulad, ISSN 2549 4651.
- Tahani, Rafiah Ulfah. 2022 *Pemahaman Konsep Akidah mMelalui Pembelajaran Kitab Aqidatul 'Awam di Pondok Pesantren Darul Muhajirin Desa Joho Purwantoro Wonogiri*. Ponorogo: FTIK
- TAQWA, Team Penulis. 2014. *Akidah Akhlak 9*. Penerbit: Akik Pustaka.
- TAQWA, Team Penulis. 2014. *Akidah Akhlak 8*, Penerbit: Akik Pustaka.
- Taufiq, Ahmad dkk. 2012. *Pendidikan Agama Islam*, Surakarta: Yusma Pustaka.
- Ubaidah, Darwis Abu. 2008. *Panduan Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah*. Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR.
- Yuhaidir, Ismail. *Konsep Tauhid 'Abdurrahman Shiddiq Dalam Kitab 'Amal Ma'rifah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah h. 15.
- Zainuddin. 1996. *Ilmu Tauhid Lengkap*. Yogyakarta: Nadi Offset.